

Православна церква в біографіях

Ю.В. Авраменко

Національний історико-етнографічний
заповідник "Переяслав"

Український святий преподобномученик Макарій, архіандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини

Святий Макарій Канівський залишив яскравий слід в історії українського Православ'я. Йому випало жити в бурхливу епоху національно-визвольної війни українського народу проти магнатсько-шляхетської Польщі та соціально-релігійної революції 1648-1676 рр. В надзвичайно драматичних умовах католицько-єзуїтської експансії преподобний Макарій виявив приклад самовідданого служіння Батьківщині, великої духовної стійкості і відданості Православній вірі.

Макарій народився 1605 р. в м. Овручі на Волині в українській шляхетській родині Токаревських. Вихований в ревній любові до Бога і Православ'я, ще будучи підлітком, він вирішив присвятити своє життя Церкві.

У 1614-1620 рр. він навчався при Овруцькому монастирі Успіння Пресвятої Богородиці. Особливу зацікавленість викликали у нього твори святителя Іоана Золотоустого, багато сторінок яких він знав напам'ять. Після смерті батьків юнак став послушником Овруцького монастиря. Тут він і був пострижений під ім'ям Макарій.

У 1625 р. Макарій, з благословення архіандрита, залишив Успенський монастир і звернувся до Пінського єпископа Авраамія, який направив його в Куп'ятицький Пінський монастир.

У 1630 р. чернігівський архієпископ Лазар Баранович рукоположив Макарія в сан ієродиякона, а через два роки ієромонаха.

Завдяки великій побожності, суворому подвигу послушництва, добра слава про ієромонаха Макарія поширилася далеко за межі Куп'ятицького монастиря.

У 1637 р. настоятель Куп'ятицького монастиря послав преподобного Макарія до київського митрополита Петра Могили передати кошти, зібрані монахами на перебудову Києво-Софійського храму та для отримання допомоги на оновлення монастирської церкви. Митрополит гідно оцінив твердість переконань ієромонаха Макарія, його відданість Православній Церкві і видав йому універсальний лист для збору пожертвувань, а в 1638 р. призначив його настоятелем Каменецького Воскресеньського монастиря, неподалік від Гродно. Преподобний Макарій перебував на чолі братії цієї обителі до 1642 р., доки монастир не був пограбований і захоплений уніатами.

Потім його покликали до себе в настоятелі ченці Куп'ятицького монастиря, де він пробув до 1656 р.

З 1656 по 1659 р. преподобний Макарій очолював Пінський монастир.

У 1660 р. братія Овруцького Успенського монастиря обрала Макарія своїм настоятелем. Архієпископ Чернігівський Лазар Баранович затвердив вибір ченців і возвів ігумена Макарія в сан архіандрита. Овруцький монастир став однією з

твердинь Православ'я на Волині. Католики забажали відібрати обитель у православної громади. Ченці-домініканці та уніати неодноразово нападали на монастир, грабували церковне майно, били і ображали його ченців. Більше дев'яти років продовжувалася безперервна боротьба з католиками в Овручі. Від рук польських вояків загинуло кілька ченців монастиря. Розбійницькі набіги на монастир здійснювали і татарські зағони. Розуміючи, що послаблення католицького наступу очікувати не слід, преподобний Макарій провівистив неминуче зруйнування обителі. У 1671 р. татари спустошили Овруч. Тоді ж поляки напали на монастир, зруйнували його, а ченців розігнали. Архімандрит Макарій змушений був залишити обитель. Він подався до Києво-Печерської лаври, де мав намір залишитись назавжди.

На прохання архієпископа Лазаря Барановича, гетьман П. Дорошенко звернувся до митрополита Київського Йосипа Нелюбовича-Тукальського з пропозицією призначити преподобного Макарія настоятелем Канівського Успенського монастиря. Митрополит згодився з побажанням гетьмана. Дізнавшись про нове призначення, Макарій довго відмовлявся, просив направити туди когось більш гідного, але архієрей наполіг на своєму виборі. Таким чином, архімандрит Макарій знову опинився у самому вирі незгасаючої боротьби за православно віру.

Преподобний Макарій не залишався осторонь від політичного життя України. Його неодноразово відвідував гетьман П. Дорошенко. Існує припущення, що не без впливу преподобного Макарія гетьман перейшов у 1675 р. в російське підданство.

У Каневі архімандрит Макарій уславився як чудотворець, зцілюючи своїми молитвами хворих і недужих, повертаючи людей до добродесного життя. Ченцями монастиря вівся хронопис чудес, здійснених преподобним Макарієм. Відзначився він також і прозорливістю. Він провівистив настання лихих часів для Канева. Дійсно, через два роки у краї настав жорстокий голод. Настоятель втішав нещасних, знесилених людей, допомагав чим міг, витративши на порятунок голодуєчих усі свої кошти.

Мешканці Переяслава неодноразово просили преподобного Макарія відвідати місто. Зрештою, Макарій відгукнувся на ці прохання. Городяни зустріли преподобного з великою радістю. В Переяславі він зцілив хворого, який два роки пролежав, розбитий паралічем.

Преподобний Макарій стійко тримався Православ'я і категорично відкидав усі пропозиції греко-католиків приєднатися до унії. Щоб змусити Макарія і братію залишити монастир, польські урядовці потурали татарським зағонам здійснювати розбійницькі набіги на обитель. Деякий час місцевим козакам вдавалося відбивати наскоки ворогів. Але загальне становище на Правобережжі залишалось вкрай непевним. Преподобний Макарій провівистив майбутнє зруйнування монастиря і свою насильницьку смерть. Під час другого Чигиринського походу 1678 р., коли двохсоттисячне турецько-татарське військо під орудою візира Кара Мустафи вдерлося на Правобережну Україну, маючи на меті захопити Чигирин, Юрій Хмельницький розіслав універсали в деякі міста, в тому числі і до Канева, пропонуючи здатися. На цю пропозицію не згодились тільки канівці. Візир вислав на Канів кілька десятків тисяч турків і 15 гармат. Самійло Величко про захоплення міста писав так: "...притягли під старожитнє славне козацьке місто, що стояло над Дніпром, Канів і в четвер 4 вересня, здобувши його і вбивши в ньому безліч людей, віддали крайній руїні й запусітінню.

Сподіваючись врятуватися від біди, багато канівських людей втекло й замкнулося тоді у велику кам'яну церкву старого й красного Канівського монастиря, але турки,

достатньо обклавши ту церкву навколо дровами й соломою, запалили її разом з усім тим монастирем і всіх людей у церкві задушили” [8, 245].

Коли 5 вересня турки увірвалися на територію монастиря, назустріч їм вийшов сам преподобний Макарій з хрестом в руках. Вороги схопили Макарія і стали вимагати, щоб він віддав монастирські скарби. Макарій відповів, що його скарби знаходяться на небі. Розлючені турки стали жорстоко бити і мучити Макарія. Земний шлях преподобного скінчився 7 вересня, коли йому відтяли голову. Люди, що заховалися в Успенському соборі монастиря, вночі забрали тіло ігумена. Наступного дня турки спалили собор. Коли канівці розбирали згарище, то серед обгорілих людських тіл лише тіло Макарія виявили неушкодженим. Його поховали 8 вересня на місці жертovníка зруйнованої церкви. Уніати довго перешкождали православним відбудовувати церкву і лише у 1688 р. розпочали поновлювальні роботи. Відкривши домовину преподобного Макарія виявили, що тіло його збереглося нетлінним. У цьому ж році собором єпископів преподобномученика Макарія було проголошено святим. У зв'язку з тим, що залишалася небезпека ворожого нападу на Канівську обитель, святі мощі преподобного Макарія урочисто перенесли 13 травня 1688 р. в Переяславську полкову церкву Воскресіння Христового. Сюди ж передали й улюблену книгу преподобномученика “Бесіди Іоана Золотоустого на 14 послань святого апостола Павла” (Київське видання 1621-1623 рр.) з його власноручним написом на звороті 7 сторінки: “Макарій Токаревский, Архимандрит Овручский Игумен Пинский, Купятицкий, Каневский, содержай сию книгу бесед Апостольских рукою власною” [2, 375]. Єпископом Переяславським Захарієм Корніловичем з дозволу царя Петра I 8 листопада 1713 р. мощі преподобномученика Макарія були урочисто перенесені до новозбудованої Михайлівської церкви. Після пожежі 1734 р. святі мощі перенесли в монастирську трапезну Благовіщенську церкву, а після побудови нової мурованої Михайлівської церкви, 13 травня 1750 р., єпископ Никодим з дозволу Св. Синоду переніс мощі в цю церкву [6, 34].

Після закриття Михайлівського монастиря 4 серпня 1786 р. мощі святого преподобномученика Макарія перенесли у Вознесенський собор чоловічого монастиря з хресним ходом, у супроводі духовенства, великої кількості мешканців міста й навколишніх сіл й поклали ліворуч біля головного іконостасу. У 1851 р., за розпорядженням єпископа Нафанаїла 2-го, з лівого боку був влаштований престол в ім'я святого преподобномученика Макарія. Мощі перебували у гробниці біля Макарівського іконостаса в ніші під розкішним балдахіном [2, 363].

У січні 1922 р., коли Вознесенський собор перейшов у користування Української Автокефальної Православної Церкви, мощі св. Макарія ченці монастиря перенесли у церкву святої Великомучениці Варвари, прибудовану до дзвіниці Вознесенського собору.

З 1942 р. мощі святого Макарія перебувають у Черкасах, спочатку в Троїцькій церкві, а з 1965 р. у церкві Різдва Богородиці. Після зведення у Черкасах величного собору Архістратига Михаїла в цей храм 25 травня 2003 р. перенесли і мощі св. Макарія, де вони знаходяться й понині. На Переяславщині глибоко шанують святого преподобномученика Макарія. Він вважається покровителем Переяслава-Хмельницького, адже його мощі перебували в місті 254 роки. Настоятель Свято-Троїцької церкви, благочинний УПЦ у Переяслав-Хмельницькому районі архімандрит Ніл відновив з 1997 р. урочисті богослужіння в пам'ять святого Макарія. В 1998 р. він звернувся до архієпископа Черкаського Софронія з проханням уділити частинку мощів святого, і нині частинка мощей св. Макарія знаходиться у Троїцькій церкві Переяслава.

Пам'ять преподобномученика Макарія вшановується 7 (20) вересня на день упокоєння і 13 (26) травня на день перенесення його святих мощів з Канева до Переяслава. Глибоке шанування преподобномученика Макарія відбилося в літургійній творчості. Св. Макарію Канівському присвячені 2 служби, 3 акафіста, 6 молитв. Три акафіста преподобномученику Макарію різняться за часом написання. Самий довгий і найбільш поширений був складений у Переяславі. У заголовку акафіста святий названий “Переяславским чудотворцем”, всі ікоси і перший кондак закінчуються словами: “Радуйся, преподобномучениче Макарие, Переяславский чудотворче”. При цьому акафісті є дві молитви: 1) “О, всехвальний, преблаженный, многострадальный, преизящный, предивный преподобномучениче Макарие...”, 2) “О, святой и всехвальный, многострадальный и преблаженный, и Богоносе отче Макарие...”. Другий акафіст також має переяславське походження, найменування святого у заголовку і в ікосах співпадають з першим акафістом. Цей акафіст коротший за попередній і менш уживаний. При ньому є молитва: “О, преславный преподобномучениче Христов Макарие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе, спроси у Господа...”. Цей акафіст став основою для створення третього акафіста, що вживається нині як у Черкаському храмі Архістратига Михаїла, так і в Переяславській Свято-Троїцькій церкві. Починається служба словами: “Придите, возрадуемся Господеви, преподобномученика Макария память светло празднующее: наставляет бо той нас словесы и дела своими...” [9,3]. Ікон святого Макарія, Переяславського чудотворця на Переяславщині в даний час небагато. Три його ікони є в Свято-Троїцькій церкві, в тому числі одна на вхідних дверях храму, де святий Макарій зображений в повний зріст. Також є ікони в Успенському соборі, Борисоглібській і Петропавлівській церквах міста та в деяких церквах району.

Значення духовного подвигу преподобномученика Макарія не згасло. Своїм прикладом стійкості у вірі він і сьогодні, в часи активної експансії в Україні католицизму, протестантизму та різноманітних сектантських угруповань, допомагає протистояти новітньому нашествю на Православ'я.

Примітки

1. Дублянський А. Українські святі. – Мюнхен, 1962. – 99 с.
2. Вознесенская церковь в городе Переяславе // Полтавские епархиальные ведомости. – 1868. – № 15. – С. 347-392.
3. Житие преподобномученика Макария Каневского // Жития русских святых. – Кн. 3. – М., 1994. – С. 159-163.
4. Житие святого преподобномученика Макария, архимандрита Овручского, Переяславского чудотворца. – К., 1888. – 31 с.
5. Огієнко І. Українська церква. – К., 1993. – 283 с.
6. Крамаренко И. Описание Архангело-Михайловской церкви в г. Переяславе. – Полтава, 1868. – 36 с.
7. Барщевский Е. Святой преподобномученик Макарий Каневский, архимандрит Овручский, Переяславский чудотворец (К 300-летию со дня преставления) // Журнал Московской Патриархии. – 1978. – № 10. – С. 66-69.
8. Величко С. Літопис. – Т. 2. – К., 1991. – 640 с.
9. Служба с акафистом преподобномученику Макарію. – Черкаси, 1992. – 22 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007